

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
"INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA "YASHIL IQTISODIYOT" TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	

KIRISH

To'qimachilik sanoati global miqyosda nafaqat millionlab ish o'rinlarini yaratadi, balki insonlarning kundalik ehtiyojlarini qondiruvchi strategik iqtisodiy tarmoqlardan biridir [1]. Ushbu sektor murakkab ishlab chiqarish jarayonlarini o'z ichiga oladi va global iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.05.2024 yildagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-71-son¹ Farmonida to'qimachilik xomashyosini chuqur qayta ishlash, ip-kalavadan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan bosqichlarda ishlab chiqarish ulushini oshirish, shuningdek to'qimachilik mahsulotlarini yuqori qo'shilgan qiymatli eksport segmentlariga chiqarish va xalqaro brendlar talablariga mos ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish vazifalari belgilangan [3]. "O'zbekiston–2030" strategiyasida sanoatning drayver sohasini rivojlantirish, ip-kalavani qayta ishlash darajasini 100 foizga yetkazish, shuningdek 400 ming tonna sun'iy va aralash tola ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish vazifasi belgilangan [4].

Sanoatning samarali rivojlanishi iste'molchi xulq-atvorini chuqur o'rganishni talab qiladi, chunki iste'molchi qarorlari tovar va xizmatlar taklifini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi [5]. Bu esa marketing strategiyalarini shakllantirish uchun mustahkam nazariy zamin yaratadi [6].

So'nggi o'n yillikda olib borilgan tadqiqotlar psixologik (motivatsiya, ehtiyojlar, emotsiyalar), ijtimoiy va madaniy (jamiyat qadriyatlari, guruh normasi, ijtimoiy ishonch) hamda ekologik omillar iste'molchi xarid qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini namoyish etdi [7]. Barqarorlik va axloqiy mehnat amaliyotlariga e'tibor global bozorlar talabini shakllantirmoqda, iste'molchilar esa "Fast Fashion"dan uzoqlashib, shaffoflik va mas'uliyatni kutmoqda [8].

Shuningdek, texnologik omillar, xususan raqamli marketing va Big Data, iste'molchi xatti-harakatlarini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega [9]. Ijtimoiy media platformalari mijozlarga murojaat qilishni osonlashtirib, shaxsiylashtirilgan takliflar berish va veb-saytga trafik jalb etish imkonini yaratadi [10]. Onlayn va oflayn savdo kanallarining integratsiyasi mijozlarga moslashgan xarid tajribasini taqdim etadi va korxonaning samaradorligini oshiradi.

COVID-19 pandemiyasi onlayn xaridlarning oshishiga turtki bo'ldi, bu esa raqamli marketingning rolini yanada mustahkamladi [11]. Zamonaviy iste'molchi xulq-atvoridagi tendensiyalar mahsulot sifati, brend qadriyatlari, ekologik jihatlar va raqamli tajribaga alohida e'tibor qaratilishini ko'rsatadi [12].

O'zbekiston to'qimachilik sanoati ushbu global tendensiyalar bilan uyg'unlashib, mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun iste'molchi xulq-atvorini tizimli o'rganish strategik ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur tadqiqot O'zbekiston to'qimachilik sanoatida iste'molchi xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash va to'qimachilik korxonalariga raqamli transformatsiya sharoitida samarali marketing strategiyalarini shakllantirish uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar berishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Global to'qimachilik sanoatida raqamli transformatsiya va iste'molchi xulq-atvoridagi keskin o'zgarishlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Endilikda iste'molchilar an'anaviy xaridor sifatida emas, balki texnologiyalar, axloqiy qadriyatlar va shaxsiy xatti-harakatlar orqali bozordagi faol ishtirokchiga aylanmoqda. Shu munosabat bilan, to'qimachilik mahsulotlari xarid jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni tahlil etishda raqamli marketing va barqaror iste'molchilik kabi zamonaviy tendensiyalarni o'rganish zarurati yuzaga kelmoqda.

To'qimachilik mahsulotlari bozorida iste'molchi motivatsiyasini o'rganish, sotuvchilarga iste'molchilarning mahsulotni xarid qilish yoki rad etishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Cui C. va Shaari N. ta'kidlashicha, zamonaviy to'qimachilik bozorida iste'molchilar mahsulot sifati bilan birga uning barqarorligi, ekologik jihatdan xavfsizligi va brendning mas'uliyatli yondashuviga ko'proq e'tibor qaratmoqda [1]. Bu o'zgarishlar sanoatni iste'molchi qadriyatlariga mos strategiyalar ishlab chiqishga undamoqda [1]. Zamonaviy tadqiqotlar sanoatning raqobatbardoshligi nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligiga, balki iste'molchi xulq-atvorini chuqur tahlil qilishga ham bevosita bog'liqligini ko'rsatadi [2].

Iste'molchilar qarorlariga psixologik omillar — motivatsiya, ehtiyojlar, idrok, e'tiqodlar va emotsional reaksiyalar kuchli ta'sir ko'rsatadi. Siddiqui S.A psixologik hamda ijtimoiy determinantlar iste'molchi qaror qabul qilish jarayonida asosiy o'rin tutishini ilmiy asoslab bergan [5].

Shuningdek, jamiyat qadriyatlari, guruh normasi va ijtimoiy ishonch kabi omillar xarid xulq-atvorini shakllantirishda muhim determinantlar qatoriga kiradi.

Barqarorlik va ekologik ong iste'molchi xatti-harakatlarini shakllantiruvchi boshqa muhim omillardandir. Johnson T.P va Ali M. tadqiqotlari fast fashiondan uzoqlashish, qayta ishlangan materiallar va yashil xarid xatti-

1 <https://lex.uz/docs/-6908347>

harakatlarining oshayotganini ko'rsatadi [6]. Yashil iste'molchilik va ekologik ongning kuchayishi to'qimachilik bozorida sezilarli o'zgarishlarga sabab bo'layotgani adabiyotlarda keng tasvirlangan. Ali M., Ullah S. va Ahmad M.S iste'molchilar orasida ekologik qadriyatlarining xarid qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini isbotlagan [8]. Bu jarayon nafaqat ekologik barqarorlikka, balki iste'molchi ishonchi va uzoq muddatli munosabatlarni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Texnologik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya marketing strategiyalarini tubdan o'zgartirmoqda. Big Data hamda sun'iy intellekt asosida iste'molchi psixologik profillarini aniqlash, bozor segmentlarini noziklashtirish va shaxsiylashtirilgan marketing kampaniyalarini yaratish jarayonlari yanada samarali bo'lmoqda. Bundan tashqari, onlayn va oflayn savdo kanallarining integratsiyalashuvi mijoz tajribasini yaxshilab, premium segmentga kirishni yengillashtiradi [9]. Pandemiya davrida raqamli savdoning keskin o'sishi bu jarayonning strategik ahamiyatini yanada kuchaytirdi [11].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida xorijiy olimlarning mavzuga oid ilmiy adabiyotlari va maqolalari o'rganilib, shuningdek to'qimachilik sanoatida iste'molchi xulq-atvorini o'rganishga doir ilg'or tajribalar tahlil qilindi. Ushbu manbalar asosida mualliflik yondashuvlari shakllantirildi. Tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyatini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlari dinamik va qiyosiy statistik tahlil usullari orqali o'rganildi. Shuningdek, iste'molchilarning xarid qaroriga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash maqsadida Likert shkalasiga asoslangan onlayn so'rovnoma o'tkazilib, uning natijalari statistik qayta ishlash asosida tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston to'qimachilik sanoati so'nggi yillarda modernizatsiya, texnologik yangilanish va ishlab chiqarish hajmlarining kengayishi hisobiga barqaror rivojlanib bormoqda. Bozor sharoitida iste'molchilarning xarid xulq-atvori korxonalar strategiyasini belgilovchi asosiy omilga aylanib, mahsulot sifati, narx va dizayn kabi determinantlarning ahamiyati ortib bormoqda. Shu bois tarmoqda iste'molchi ustuvorliklarini empirik ma'lumotlar asosida tahlil qilish zarur hisoblanadi.

Quyidagi rasmda so'rovnoma ishtirokchilarining xaridga ta'sir qiluvchi omillar haqidagi fikrlari aks ettirilib, iste'molchi xulq-atvorining asosiy yo'nalishlari umumiy ko'rinishda ifodalab beriladi (1-rasm).

1-rasm. Iste'molchilarning xarid qaroriga ta'sir qiluvchi omillar² [13]

Yuqoridagi tadqiqot to'qimachilik mahsulotlarini xarid qilish jarayonida iste'molchilarning qaror qabul qilishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlashga qaratilgan bo'lib, metod sifatida Google Forms platformasi

2 Muallif ishlanmasi

yordamida onlayn so'rovnoma tashkil etildi. So'rovnoma 5 ballik Likert shkalasi asosida tuzilgan va 20 nafar respondent tomonidan to'ldirildi. Dastlabki statistik natijalar Google Forms orqali ko'rib chiqildi, so'ngra ma'lumotlar tahlil qilindi.

So'rovnoma natijalari iste'molchilarning to'qimachilik mahsulotlarini tanlashda eng muhim deb hisoblagan omillari bo'yicha o'rtacha reytinglarni aniqlash imkonini berdi. Natijalarga ko'ra, mahsulot sifati eng yuqori baholangan omil bo'lib, uning o'rtacha reytingi 4.58 ni tashkil etdi. Bu esa iste'molchilarning to'qimachilik mahsulotlaridan kutayotgan asosiy qadriyati — mahsulotning mustahkamligi, foydalanish qulayligi va funksional mosligi ekanini ko'rsatadi.

Aksincha, dizayn (3.79) va brend ishonchligi (3.84) eng past baholangan omillar sifatida qayd etildi. Bu holat tarmoq korxonalarida zamonaviy dizayn, kreativ yondashuv va brendni rivojlantirish strategiyalariga yetarli e'tibor berilmayotganini ko'rsatadi. Xususan, brend ishonchligiga past baho berilishi branding, reklama va kommunikatsiya jarayonlarining yetarli darajada shakllanmaganini anglatadi.

Umuman olganda, so'rov natijalari iste'molchilarning xarid qaroriga ta'sir qiluvchi uchta yetakchi omil — mahsulot sifati, narx va narx-sifat nisbati ekanini yaqqol ko'rsatdi. Bu esa tarmoqda raqobatbardoshlikni oshirish uchun mahsulot dizayni, brend imidji va marketing kommunikatsiyalarini yaxshilash zarurligini anglatadi.

To'qimachilik sanoatida o'sish sur'atlarini shakllantiruvchi asosiy omillar ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi, eksport shartnomalarining ortishi va ichki bozor talabining oshishi bilan bog'liqdir. Yillik ko'rsatkichlardagi o'zgarishlar tarmoqning barqaror rivojlanish tendensiyasini namoyon etib, iqtisodiy omillarga nisbatan sezgirligini ko'rsatadi.

Quyidagi statistik grafikda 2020–2024-yillar bo'yicha sanoat hajmining o'zgarishi aks ettirilgan bo'lib, umumiy o'sish tendensiyasi va yilma-yil sur'atlar aniq ko'rinishda ifodalanadi (2-rasm).

2-rasm. 2020–2024-yillarda to'qimachilik sanoati ishlab chiqarish dinamikasi³ [14]

2021-yilda esa korxonada eng yuqori o'sish sur'atiga erishgan — 42,65 foiz. Bu keskin o'sish, birinchi navbatda, pandemiyadan keyingi tiklanish jarayonlari hamda bazaviy samara bilan izohlanadi. Yangi ishlab chiqarish quvvatlarining foydalanishga topshirilishi, eksport shartnomalarining keskin ortishi, ichki bozor buyurtmalarining ko'payishi hamda davlat tomonidan berilgan soliq va bojxona yengilliklari korxonada yuqori ishlab chiqarish sur'atlarini ta'minlagan. Ushbu yil O'zto'qimachilik sanoati uchun strategik burilish nuqtasi bo'lib, ishlab chiqarishning maksimal yuklama bilan ishlashi ta'minlangan.

2023-yilda o'sish sur'ati 13,78 foizni tashkil etgan bo'lib, bu nisbatan past ko'rinadi. Biroq bu pasayish yuqorida qayd etilgan bazaviy samara, xomashyo narxining ko'tarilishi, ayrim ishlab chiqarish liniyalarida modernizatsiya va texnik xizmat ko'rsatish sababli qisqa muddatli ishlab chiqarish to'xtalishlari bilan bog'liq. Shunga qaramay, korxonaning ishlab chiqarishning mutlaq hajmi 8 659 mlrd so'mga oshgani sanoatning real o'sish sur'atlari ijobiylikni tasdiqlaydi.

2024-yilda korxonada o'sish sur'atlari yana pasaygan bo'lishiga qaramay, ishlab chiqarish hajmlarining barqaror ortib borishi davom etgan. O'sishning sekinlashuviga bir nechta omillar sabab bo'lgan: ichki bozorda

3 Muallif ishlanmasi

raqobatning kuchayishi, mahsulot assortimenti tarkibida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushining ko'payishi (bu mahsulotlar ishlab chiqarish siklining uzunligi sababli umumiy sur'atni vaqtincha sustlashtiradi), energiya ta'minotidagi mavsumiy cheklovlar, eksport bozorlarida talabning qisqarishi hamda logistika xarajatlarning oshishi. Ushbu omillar korxonaning qisqa muddatli o'sish sur'atlariga ta'sir qilgan bo'lsa-da, strategik nuqtayi nazardan mahsulot diversifikatsiyasi va modernizatsiya jarayonlari uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, 2020–2024-yillar tahlili O'zto'qimachilik sanoatida barqaror o'sish tendensiyasi shakllanganini ko'rsatadi. 2021-yil tiklanish va kengayishning eng yuqori davri bo'lgan bo'lsa, 2022–2024-yillarda o'sish sur'atlari bozor sharoitlari, ichki xarajatlar va ishlab chiqarish strategiyasiga mos ravishda me'yoriy holatga qaytgan. Natijalar ishlab chiqarish hajmi, bozor talabi va iste'molchi xulq-atvori o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur anglashga imkon beradi hamda korxonalar uchun samarali marketing va ishlab chiqarish strategiyalarini ishlab chiqishda nazariy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston to'qimachilik sanoati rivojlanishida iste'molchilarning xulq-atvori hal qiluvchi omillardan biridir. Tadqiqot natijalari iste'molchilarning xarid qarorlarini asosan sifat, narx va bir nechta boshqa omillar belgilab berishini ko'rsatdi. Shu bois tarmoqning raqobatbardoshligini oshirish hamda bozor talabiga mos mahsulot taklifini shakllantirishda quyidagi strategik yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega.

Avvalo, mahsulot sifatini oshirish, ishlab chiqarish tannarxini maqbullashtirish va narx–sifat nisbatini iste'molchi kutilmalariga mos shakllantirish orqali xaridorlar qoniqishini kuchaytirish mumkin. Shuningdek, brendga bo'lgan ishonchni mustahkamlash uchun korxonalarda marketing faoliyatini takomillashtirish, raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish va brend kommunikatsiyasini samarali yo'lga qo'yish zarur.

Raqamli texnologiyalar, onlayn savdo kanallari, veb-saytlar va elektron platformalardan foydalanishni rivojlantirish xarid jarayonining qulayligini oshirib, iste'molchi qarorlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Umuman olganda, mazkur yo'nalishlarni izchil amalga oshirish to'qimachilik korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi, iste'molchi ehtiyojlariga tezkor javob berilishini ta'minlaydi hamda tarmoqning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Cui, C., & Shaari, N. (2023). Consumer in sustainable textiles: A scientometric review. *Textile & Leather Review*, 6, 559–581. <https://doi.org/10.31881/TLR.2023.084>
2. Varma A. (2025). Omnichannel experience and brand trust: A key to premium market access for textile brands. *International Journal of Management Review*, 27(1), 45–62. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12351>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.05.2024 yildagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-71-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6908347>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
5. Siddiqi S.A. Asif Z. Murid M. Fernando I. Adli D. N. Blinov A.V. Golik, A.B. Nugraha W.S Ibrahim S.A. & Jafari S.M. (2022). Consumer social and psychological factors influencing the use of genetically modified foods: A review. *Sustainability*, 14(23), 15884. <https://doi.org/10.3390/su142315884>
6. Johnson T. P. (2024). Shifting from fast fashion to circular economy: Consumer behavior and re-commerce. *Sustainable Production and Consumption*, 45, 12–21. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.01.002>
7. Ibaydullaeva F. K. (2024). Theoretical and methodological bases of textile products market segmentation. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17657118>
8. Ali M. Ullah S. Ahmad M. S. Cheok M.Y. & Alenezi.H (2023). Assessing the impact of green consumption behavior and green purchase intention among millennials toward sustainable environment. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(9), 23335–23347. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-23811-1>
9. Chen S. & Wu L. (2024). Predicting consumer psychological profiles through big data analytics for personalized marketing. *Expert Systems with Applications*, 245(1), 122621. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.122621>
10. Sharopova, N. (2022, December). Linking the potentials of customer behavior focused digital marketing technologies and entrepreneurship growth: Developing an analytical hierarchy process framework of business growth supported by digital marketing technologies. In *Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems* (pp. 376–380).
11. Morgan L. (2024). Transparency and ethical sourcing as drivers of brand loyalty in the apparel industry. *Journal of Business Ethics*, 190(2), 295–311. <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05452-9>
12. Müller Pérez.J. Acevedo Duque.Á. García Salirrosas E.E. Escobar Farfán.M Esponda Pérez J. A. Cachicatari Vargas E. Álvarez Becerra R. & Alcina De Fortoul, S. (2025). Factors influencing healthy product consumer behavior. *Frontiers in Public Health*, 13, Article 1576427. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1576427>
13. Mualliflar tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma namunalari.
14. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2020-2024). To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish statistikasi. <https://stat.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
